

Von „unwichtigen“ Details

Fabian Melzow

Einleitung

Sicher werden das einige Autisten kennen: Man versucht mal wieder, einem Nichtautisten etwas Neues, was etwas komplizierter ist, zum Beispiel aus einem der Wissensgebiete, in denen man besonders viel Fachwissen angehäuft hat, zu erklären und wird nicht verstanden. Stattdessen darf man sich anhören, man soll doch zuerst mal das „große Ganze“ erklären.

Selbst, wenn man daraufhin, sofern man es noch nicht gleich gemacht haben sollte, mit dem anfängt, von dem man selbst glaubt, das es das „große Ganze“ sei, wird man meist leider immer noch nicht verstanden. Doch warum ist das eigentlich so? Nachfolgend einmal meine Überlegungen und Beobachtungen zu diesem Thema. Es soll noch angemerkt sein, das ich die wirkliche Sichtweise von Nichtautisten natürlich nicht kennen kann und ich meine Erkenntnisse durch Abfragen der Herangehensweise meiner Mitmenschen bzw. dem Vergleich, dessen was das „große Ganze“ sein soll, gewonnen habe.

Deduktive Denkweise

Nichtautisten benutzen offenbar die deduktive Denkweise. Dabei beginnen sie beim „großen Ganzen“ als Startpunkt ihrer Überlegungen, welcher gleichzeitig die höchste

Abstraktionsstufe ihrer Betrachtung darstellt. Nachfolgend reichern sie dieses allgemeinste Konzept dann mit immer weiter in die Details gehenden Abstraktionsstufen an.

Induktive Denkweise

Bei der induktiven, autistischen Denkweise ist es umgekehrt.

Da beginnt man mit dem kleinsten, für den Vorgang spezifischen und ihn unterscheidbar kennzeichnenden, Detail. In den nachfolgenden Schritten abstrahiert man dann mit jeder Abstraktionsstufe zu einer immer weiter vereinfachten allgemeineren Betrachtung.

„Schwarz-Weiß-Denken“

Aus der induktiven Denkweise wird auch verständlich, warum das von den Nichtautisten als typisch angesehene autistische „Schwarz-Weiß-Denken“, nicht dysfunktional ist. Dabei ist es zu einfach, diese Art des autistischen Denkens auf eine Sichtweise zu reduzieren, die nur zwei Zustände kennt, denn es können pro Abstraktionsstufe auch mehrere Möglichkeiten sein, zwischen denen unterschieden werden muss. Was Nichtautisten möglicherweise mit „Schwarz-Weiß-Denken“ meinen, ist das pro Abstraktionsstufe immer nur eine Möglichkeit zutrifft,

während die restlichen Möglichkeiten der jeweiligen Abstraktionsstufe nicht zutreffen.

Da man als Autist immer vom feinsten spezifischen Detail ausgeht und dann pro Abstraktionsstufe immer gröber wird, gibt es auch keine Probleme mit eventuellen Mehrdeutigkeiten, die vermutlich das sind, was Nichtautisten als „Graustufen“ sehen. Man muss also nur fein genug unterscheiden, um alle Mehrdeutigkeiten zu beseitigen.

ten noch höhere Abstraktionsstufen haben, die einem als Autisten einfach nicht in den Sinn kommen, noch kann man sie immer gedanklich zuordnen oder nachvollziehen.

Begrenztes geistiges Wahrnehmungsfenster

Da die Zahl der Nervenzellen begrenzt ist, kann man nur eine bestimmte Menge an Abstraktionsstufen gleichzeitig geistig überblicken, egal, ob man von Natur aus induktiv oder deduktiv denkt. Es ist auch nicht so, dass Autisten nicht deduktiv und Nichtautisten nicht induktiv denken könnten, es ist nur nicht ihre natürliche Denkweise und erfordert deshalb entsprechende Anstrengung.

Offenbar beginnen Nichtautisten dabei ihre Betrachtung vom „großen Ganzen“ und gehen dann abwärts in die Details, wobei bei komplexeren Themen sie aufgrund dieser Nervenzellkapazitätsgrenze nicht bis zum wirklichen Ende der Abstraktionskette kommen. Die Details die deshalb nicht mehr in dieses begrenzte geistige Wahrnehmungsfenster passen, können sie nicht mehr passend der Gedankenkette zuordnen und werden somit von ihnen als angeblich unwichtig tituliert, obwohl sie es aus autistischer Sicht nicht sind. Bei Autisten besteht das gleiche Problem, nur eben in die andere Richtung, da überblickt man einfach ab einer bestimmten Länge der Abstraktionskette nicht mehr, das Nichtautis-